

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E A IMPORTÂNCIA DA ADESÃO FARMACOTERAPÊUTICA NO CONTROLE DA DIABETES MELLITUS.

¹Louiseanne Maria Correia de Melo, ¹Franciedna da Silva Gonçalves,
¹Valessa Oliveira Silva, ²João Victor Souza Oliveira, ³Mayara Amelia de Aguiar Maia
Saldanha

e-mail: louiseannemelo@gmail.com ; Centro Universitário Maurício de Nassau -
Uninassau Parangaba

1. Aluno do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau
2. Professor Mestre do Centro Universitário Maurício de Nassau
3. Orientadora, Professora do Centro Universitário Maurício de Nassau

Introdução: A diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada pela produção insuficiente ou pela má absorção de insulina. O controle exige hábitos saudáveis e adesão ao tratamento. Nesse cenário, o projeto, desenvolvido no âmbito da disciplina APIEXT III, visou envolver os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da UAPS Rebouças Macambira em uma ação educativa, objetivando aprimorar o cuidado aos pacientes diabéticos. Objetivos: Capacitar e orientar os ACS sobre o uso racional de medicamentos no controle da diabetes. Métodos: Trata-se de um relato de experiência sobre uma ação de educação em saúde realizada em uma Unidade Básica de Saúde, que consistiu em atividades realizadas em cinco etapas: a) palestra sobre diabetes e interações medicamentosas, b) treinamento prático sobre o uso de insulina, armazenamento e teste de glicemia c) roda de conversa sobre adesão farmacoterapêutica, d) dúvidas e feedbacks, e) entrega de brindes. Foram utilizados materiais como: insulinas, agulhas e glicosímetro para demonstração. Resultados e Discussão: 12 ACS participaram da ação, que contribuiu para avanços significativos para todos os envolvidos. Para os ACS, o projeto aprimorou o conhecimento técnico sobre diabetes, a importância da adesão aos tratamentos medicamentosos, os riscos de complicações, capacitando-os

a oferecer orientações mais precisas e informadas aos pacientes. Dessa maneira, o treinamento prático sobre os tipos, aplicação e armazenamento de insulinas, atrelado a prática de teste glicêmico colaborou para o desenvolvimento de habilidades essenciais, melhorando também a comunicação, fortalecendo seu papel como educadores de saúde. A troca de experiências na roda de conversa permitiu lidar com desafios do cotidiano e identificar riscos precocemente. Além disso, os pacientes se beneficiarão das orientações dos profissionais capacitados, fortalecendo sua autonomia no controle da doença. Para os discentes de farmácia, proporcionou a aplicação de conhecimentos em um contexto real de atenção primária à saúde, aprofundando a compreensão sobre medicamentos, interações e cuidados no manejo do diabetes, a experiência prática permitiu aprendizado sobre farmacoterapia em contextos comunitários e aproximou-os da realidade, reforçando o compromisso social e profissional para os desafios do atendimento clínico, colaborando para a formação de profissionais preparados e com um amplo entendimento das necessidades da comunidade, capacitados a oferecer soluções mais eficazes e humanizadas no cuidado à saúde. Conclusão: Conclui-se que o projeto alcançou seu objetivo ao capacitar os ACS no uso racional de medicamentos para diabetes, com ênfase na importância da adesão farmacoterapêutica. Dessa forma, a ação aprimorou os conhecimentos desses profissionais, sobre a doença, com enfoque nos tratamentos contínuos, o que resultará em orientações mais precisas e eficazes aos pacientes acompanhados nessa unidade básica de saúde, enfatizando também sobre a necessidade de treinamentos contínuos.

PALAVRAS CHAVE: Diabetes; Educação em saúde; Adesão farmacoterapêutica.

REFERÊNCIAS

138

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Diagnosis and Classification of Diabetes.

Diabetes Care 2015; 38(Suppl 1):S8-16. Disponível em: <https://doi.org/10.2337/dc15-S005>

Acesso em setembro, 2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diabetes (diabetes mellitus). Disponível em: Diabetes (diabetes mellitus) – Ministério da Saúde (www.gov.br). Acesso em: setembro, 2024.

GUIMARÃES, M.S.A. Perfil e ações dos agentes comunitários de saúde para promoção do uso racional de medicamentos no âmbito da estratégia da saúde da família no município de Palmas-TO. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, 2014.

LASTE, G. et al. Parceria entre farmacêutico e agente comunitário de saúde no contexto do uso racional de medicamentos. Cadernos de Saúde Coletiva, 2012.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2015-2016. São Paulo: AC Farmacêutica; 2015. Disponível em: <http://www.diabetes.org.br/profissionais/images/docs>. Acesso em: setembro, 2024.

